

Тема: “В мире сказок”

Открытый урок в 4-ем классе на тему:
“В мире сказок” учительницы русского
языка СГОШ № 7 Бухарской области
Ромитанского района
Муратовой Лолы Ибрагимовны

АННОТАЦИЯ:

В ДАННОЙ РАЗРАБОТКЕ ДАНА,
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НА УРОКАХ СКАЗОК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сказка,деревянная, средняя

Цели: Обобщить и закрепить знания о названиях, авторах и героях детских сказок; развивать мышление, воображение, интерес, внимание; воспитывать любовь к сказкам и к чтению.

- Активизировать детское чтение; - Организовать досуг учащихся.

Оборудование: выставка книг

Организационный момент.

Работа по теме

-Ребята, вы знаете много сказок. Их вам рассказывали или читали взрослые. С некоторыми сказками вы познакомились в школе. А кто-то уже сам их читал.

Сегодня мы проведём викторину «Знатоки сказок». Вы будете отвечать на вопросы, а за верный ответ получать жетон. Победителем, знатоком сказок, окажется тот, кто получит больше всех жетонов.

Сказки любят и взрослые и дети. Что же такое сказка?

Сказка – это произведение, связанное с устным народным творчеством, с личной фантазией человека, идеей автора. Создавалась сказка с целью развлечения и воспитательной целью. **Сказка** учит доброте, честности, смелости, трудолюбию и другим положительным качествам. Любимыми героями сказок были и остаются на Руси: Иван царевич, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая и т. д. Злые герои - Баба - Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. Сказки бывают разные: о животных,

бытовые сказки, волшебные... Словом это волшебный мир, рассказывающий о том, что лучше быть добрым и честным. Читая, слушая, просматривая сказки, мы испытываем чувство грусти, радости... Сказка – это чудо!

Задания викторины:

I этап Разминка на тему «Хорошо ли ты знаешь сказки? (ответить на вопросы).

*Сказочная героиня, владелица первого в мире летального аппарата (Баба – Яга)

*Жилище Бабы Яги? (избушка)

*Имя мальчика, которого унесли Гуси - лебеди? (Иванушка)*Второе название скатерти (самобранка)

*Кто из обитателей болот стал женой царевича? (лягушка)

*Аппарат, в котором Баба Яга совершает свои полеты? (ступа)

*Что потеряла Золушка? (хрустальную туфельку)

*Кто смастерил Буратино? (Папа Карло)

*Кого старик неводом вытянул из моря? (золотую рыбку)

*Имя главного героя сказки «По щучьему веленью» (Емеля)

2. Викторина.

Кто много сказок прочитал,

Легко найдёт ответы.

Да ты и так давно их знал,

Ну что, проверим это?

Назовите имя девочки, заблудившейся в лесу. (Машенька).

Кому принадлежат такие слова: «Сяду на пенёк, съем пирожок!»? (Медведю из сказки «Маша и медведь».

Какой сказочный герой всё время катился по дорожке? (Колобок).

В какой сказке грязная посуда решила сбежать от своей хозяйки? («Федорино горе»).

Из чего фея сделала карету для Золушки? (Из тыквы).

Сколько героев было в сказке «Репка»? (7).

Какое лекарство предпочёл Карлсон? (Варенье).

У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика).

Осколок чего попал Каю в глаз? (Осколок зеркала).

Как звали девочку с голубыми волосами? (Мальвина).

Что отвечала золотая рыбка на каждую просьбу старика? (« Не печалься. Ступай себе с Богом»).

Назовите друзей Винни-Пуха.(Пятачок, Кролик, ослик Иа, мудрая Сова).

К кому шла красная Шапочка? (К бабушке).

Кто разбил золотое яичко? (Мышка).

Кого украла Снежная Королева? (Кая).

Кому принадлежат такие слова: « Как выскочу, как выпрыгну, пойдут
ключки по закоулочкам»? (Лисе из сказки « Лиса и заяц»).

Кому принадлежат такие слова: « - Несу косу на плечах,
Хочу лису посечи,
слезай, лиса с печи.» (Петуху из

сказки « Лиса и заяц»).

3 конкурс (Чей это портрет?)

- « Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого,

И жених сыскался ей –

Королевич Елисей» (*Царевна из сказки «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»*).

- Родилась в цветке прелестном

Труден к счастью её путь

Каждый видно догадался

Как её зовут (*Дюймовочка*)

- Уплетая калачи,

Ехал парень на печи.

Прокатился по деревне

И женился на царевне (*Емеля*)

- Сладких яблок аромат

Заманил ту птицу в сад.

Перья светятся огнем,

И светло в ночи, как днем (*Жар - птица*)

- Побежала она за подружками,

Вскочила в огонь

И потянулась вверх легким паром,

Свилась в тонкое облачко (*Снегурочка*).

4 конкурс « Кто прислал телеграмму»

*(Командам раздаются подготовленные телеграммы. Игроки должны
назвать героя, произведение, автора)*

*За крота замуж не вышла, улетаю с ласточкой («Дюймовочка» Андерсен)

*Цветочек удивительной красоты нашел, ждите домой. (Отец. «Аленький
цветочек»)

*Был в гостях у козлят (волк. Русская народная сказка)

**Порожки от Машеньки донес в целости и сохранности (медведь, русская народная сказка «Маша и медведь»)*

**Спасите! Нас съел серый волк. (козлята из сказки «Волк и семеро козлят»)*

**Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко (Мышка из сказки «Курочка ряба»)*

**Прибыть на ваш праздник не могу. От меня сбежали брюки (Грязнуля из «Мойдодыра» К. Чуковского)*

**Все закончилось благополучно. Только хвост мой остался в проруби (Волк из сказки «Лисичка - сестричка и серый волк»)*

**Дорогие гости помогите! Паука злодея зарубите! (Муха - Цокотуха из сказки К. Чуковского Муха - Цокотуха»)*

Весёлая минутка. Игра «Птицы» Вы должны хлопнуть в ладоши, когда с чем - то не согласны.

1. Прилетели птицы:Голуби, синицы,Мухи и стрижи ...
2. Прилетели птицы:Голуби, синицы,Чибисы, чижи,Гаечки, стрижи.
3. Прилетели птицы:Голуби, синицы,Аисты, вороны, Галки, макароны!

Используемая литература

- 1.А.С.Пушкин сказки.
- 2.Энциклопедия Узбекистана 2000-2005 год